

BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGIDA IQLIM O'ZGARISHI TA'SIRINI YUMSHATISH MASALALARI

Saidov Muhammadali Hakimovich¹, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li²

¹Toshkent davlat agrar universiteti Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
ORCID: 0000-0003-1996-2878

²Toshkent davlat agrar universiteti Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205676>

Annotatsiya. Iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi sohasiga global tahdidir. O'rtacha global harorat doimiy ravishda oshib bormoqda va 2100 yilgacha 2°C ga ko'tarilishi prognoz qilinmoqda, bu esa global darajada katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Issiqxona gazlarining asosiy qismini tashkil etuvchi CO₂ konsentratsiyasi dahshatli sur'atlar bilan o'sib borishi, qishloq xojaligining iqlim o'zgarishi ta'siri doirasida muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi muammosi, uning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sabablari, qishloq xojaligiga ta'siri va bu yuzaga kelgan salbiy ta'sirlarni yumshatish orqali sohaning yashil barqarorligini ta'minlash masalalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yashil barqarorlik, ekotizim, mahsuldorlik, chidamlilik, investitsiya, energiya samaradorligi, diversifikatsiya, energiya samaradorligi, bardoshli infratuzilma, issiqxona gazlari emissiyasi.

Аннотация. Изменение климата представляет собой глобальную угрозу для сельского хозяйства. Средняя глобальная температура постоянно растет и, по прогнозам, к 2100 году увеличится на 2 °С, что приведет к огромным экономическим потерям во всем мире. Мы видим, что концентрация CO₂, составляющего основную часть парниковых газов, растет угрожающими темпами, а сельское хозяйство приобретает все большее значение в контексте воздействия изменения климата. В данной статье рассматриваются проблемы изменения климата, его возможные причины, влияние на сельское хозяйство, а также вопросы обеспечения зеленой устойчивости сектора путем смягчения этих негативных последствий.

Ключевые слова: зеленая устойчивость, экосистема, производительность, устойчивость, инвестиции, энергоэффективность, диверсификация, устойчивая инфраструктура, выбросы парниковых газов.

Abstract. Climate change is a global threat to agriculture. The average global temperature is rising steadily and is projected to increase by 2 °C by 2100, resulting in huge economic losses worldwide. We see that the concentration of CO₂, the major part of greenhouse gases, is increasing at an alarming rate and agriculture is becoming increasingly important in the context of climate change impacts. This article discusses the challenges of climate change, its possible causes, its impact on agriculture, and the green sustainability of the sector by mitigating these negative impacts.

Keywords: green sustainability, ecosystem, productivity, sustainability, investment, energy efficiency, diversification, sustainable infrastructure, greenhouse gas emissions.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi va iqlim o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlik alohida e'tibor talab qiladi, chunki ta'sir bir qancha salbiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Global haroratning ko'tarilishi va

yogʻingarchilik shakllari oʻzgarib borar ekan, dehqonlar choʻllanishning kuchayishi va er osti suvlari zaxiralarining qisqarishi bilan birga kuchli qurgʻoqchilik, suv toshqinlari va zararkunandalar hujumi kabi halokatli yangi muammolarga duch kelmoqda. Global oziq-ovqat talabi 2050 yilga borib [9,7 milliard kishilik](#) dunyo aholisini boqish uchun [ortib borishi](#) taxmin qilinmoqda. Sohaning yashil barqarorligini taʼminlashni global miqyosda muhim maqsadlar qatoriga qoʻshishimiz va bir qancha chora-tadbirlarni ishlab chiqish bugungi kunning asosiy masalasi ekanligini bilishimiz mumkin. Bu kabi masalalarga mamlakatimizda ham bir qancha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Xususan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 24.06.2024 yildagi “Iqlim oʻzgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xoʻjaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim oʻzgarishi bilan bogʻliq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari” toʻgʻrisida PQ-233-son qarori, 02.12.2022 yildagi “2030-yilgacha Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish boʻyicha chora-tadbirlar” toʻgʻrisida PQ-436-son qarori fikrimiz dalili sifatida koʻrilishi mumkin.

Sohaga oid fikrlar tahlili

Jahon banki hisoboti hammuallifi va WRI tadqiqotchisi Tim Searchingerning soʻzlariga koʻra, iqlim oʻzgarishi bilan kurashish bosimi qishloq xoʻjaligiga subsidiyalarni qayta yoʻnaltirishni katalizlaydi. “Hosildorlik va xarajatlarni keskin oʻzgartiradigan katta oʻzgarishlar boʻlganda, fermerlar bir kechada oʻzgaradi”.

Vandana Shivaga koʻra “Barqaror qishloq xoʻjaligi nafaqat ekin yetishtirish, balki tuproq, suv, havo va ularga bogʻliq boʻlgan barcha tirik mavjudotlarga gʻamxoʻrlik qilishdir”.

Jyul Pretty esa “Sayyoramizning salomatligi uning ekotizimlari salomatligiga bogʻliq va barqaror qishloq xoʻjaligi bu salomatlikni saqlashning kalitidir”, deb hisoblaydi.

Joel Salatir fikricha “Barqaror qishloq xoʻjaligining maqsadi tuproq va ekotizimni nafaqat saqlab qolish, balki ularni qayta tiklash boʻlishi kerak”[10]

Byanka Lopesning fikricha Intensiv qishloq xoʻjaligi koʻplab ekologik muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan, ortiqcha ozuqa moddalarining oqishi, kimyoviy pestitsidlardan foydalanish, biologik xilma-xillikni yoʻqotish va issiqxona gazlari emissiyasi. Qishloq xoʻjaligining ushbu salbiy oqibatlarini bartaraf etish va oʻsib borayotgan global aholini oziqlantirish allaqachon katta muammo boʻlib, iqlim oʻzgarishi bilan yanada kuchayishi mumkin.[11]

Fikrlar tahlili va koʻrilayotgan natijalar

Emissiyalarni kamaytirish, chidamlilikni oshirish va mahsuldorlikni oshirish kabi uch tomonlama maqsadga erishishni maqsad qilgan iqlimga mos qishloq xoʻjaligi oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash bilan birga kam emissiya va barqaror rivojlanish sari muhim yoʻldir. Biroq, qishloq oziq-ovqat tizimi hali ham global iqlim moliyasining atigi **4,3 foizini** oladi va koʻplab manfaatdor tomonlar oʻrtasida harakatlarni muvofiqlashtirish murakkab. Parij bitimidan keyin Jahon banki iqlimga mos qishloq xoʻjaligiga yillik sarmoyasini sakkiz baravar oshirib, 2023-moliya yiliga (23-moliyaviy yil) qadar qariyb **3 milliard** dollarga yetdi. 2024-moliya yilida (24-moliyaviy yil) iqlimni moliyalashtirish qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat sektoridagi umumiy kreditlarning **62 foizini** tashkil etdi, bu oʻtgan yilga nisbatan **51 foizdan** sezilarli oʻsishni anglatadi. Qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat sohasida 22-24-moliyaviy yillarda yangi tasdiqlangan loyihalar **174,5 million** tonna CO₂ ekvivalenti chiqindilarining oldini olishi kutilgan. 24-moliya holatiga koʻra, Jahon bankining faol loyihalari **4,7 million** fermerga takomillashtirilgan qishloq xoʻjaligi texnologiyalarini, shu jumladan CSA texnologiyalarini oʻzlashtirishga yordam berdi, shu bilan birga global oziq-ovqat xavfsizligi va barqarorlikni rivojlantirdi.

Jahon banki ishtiroki

Qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha dunyodagi eng yirik moliyachi sifatida Jahon banki iqlimga mos qishloq xo'jaligini qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat portfelining markaziga qo'yadi. Jahon banki bilan yaqin hamkorlikda rivojlanayotgan mamlakatlar Jahon banki tomonidan ishlab chiqarilgan diagnostika saboqlarini o'zlarining milliy qishloq xo'jaligi rejalari va investitsiyalariga kiritmoqdalar. Bangladeshda hukumat va Jahon banki Bangladeshning iqlim-aqlli qishloq xo'jaligi investitsiya rejasidan olingan loyihaga **578 million** dollar sarmoya kiritish uchun hamkorlik qildi, natijada **127 500** fermer yangi texnologiyalarni o'zlashtirdi. Lesotoda investitsiya rejasi **57 million** dollarlik kichik qishloq xo'jaligi loyihasini ishlab chiqish haqida ma'lumot berdi, bu **24,000** ga yaqin zaif fermerlarga qurg'oqchil sharoitlarga qaramay, loviya, makkajo'xori, no'xat va kartoshkani bozorga olib chiqishga yordam berdi. Jahon bankining moliyalashtirish va maslahat yondashuvlari ham iqlimga mos qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. 24-moliya yilida iqlimni moliyalashtirish qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektoridagi jami kreditlarning **62 foizini** tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan **51 foizdan** sezilarli o'sishni anglatadi. Jahon bankining qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasidagi loyihalari (22-24-moliyaviy yillar oralig'ida tasdiqlangan) ularning amal qilish muddati davomida **174,5 million** tonna CO2 emissiyasini oldini olishi kutilgan. 24-moliya holatiga ko'ra, Jahon bankining qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasidagi faol loyihalari **4,7 million** fermerni takomillashtirilgan qishloq xo'jaligi texnologiyalarini o'zlashtirishda qo'llab-quvvatladi. Vetnam qishloq xo'jaligini barqaror o'zgartirish loyihasi suvdan foydalanish va metan emissiyasini kamaytirdi, shu bilan birga Mekong deltasidagi **156 000** dan ortiq sholi fermer xo'jaliklarini tirikchilikni kuchaytiruvchi va barqarorlikka hissa qo'shadigan yuqori sifatli guruch yetishtirish amaliyotlari bilan jihozlab berdi. Bangladeshda NATP-2: Milliy qishloq xo'jaligi texnologiyasi dasturi - II bosqich loyihasi **1 milliondan** ortiq kichik fermerlarni, ulardan **366 000** nafari ayollarni safarbar qildi va ularni guruhlariga ajratdi. Iqlimga mos va innovatsion amaliyotlarning joriy etilishi loyiha amalga oshirilgan sakkiz yil davomida a'zolarning har gektardan hosil olish, baliqchilik va chorvachilik mahsuldorligini **15-60 foizga** oshirishga olib keldi.[12]

Qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning rivojlangan 14 usuli:

1. Kesish tanlash

Moslashuvga qarab har xil fasllarda turli sabzavotlarni ekish

2. Aniq qishloq xo'jaligi

Aqlli issiqxonada pomidor ko'chatlarini ekish

3. Sug'orishni boshqarish

Suvni isrof qilishning oldini olish uchun tomchilatib sug'orish

4. Tuproqni saqlash

Mulchalash suvni ushlab turishni yaxshilaydi va eroziyaning oldini oladi

5. Agroo'rmon xo'jaligi

Dehqonchilik erlarining chetiga daraxt ekish shamoldan himoyachi vazifasini bajaradi

6. Ekinlarni diversifikatsiya qilish

Tuproq azotini yaxshilash uchun makkajo'xori va loviya ekish

7. Energiya samaradorligi

Fermada quyosh panellari o'rnatilgan

9. Hamkorlik va bilim almashish

Ko'rgazmalar va qishloq xo'jaligi ko'rgazmalari

10. Zararkunandalarga qarshi kompleks kurash "Plantix" dan olingan rasm

11. Suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish

Yomg'irli mavsumlarda suv to'plash uchun qishloq xo'jaligi suv ombori

13. Chorvachilikni iqlimga mos ravishda boshqarish

Chorva go'ngini boshqarishning aqlli jarayoni

14. Moliyaviy manbalardan foydalanish va sug'urtalash

Fermerlar iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning 10 ta samarali usuli

- Sug'orishni samarali boshqarish
- Qayta tiklanadigan energiya
- Organik amaliyotlar
- Tuproq salomatligini oshirish
- Qishloq xo'jaligini yashil saqlash
- Chorvachilik metan chiqindilarini kamaytirish
- Yaylovda chorvachilikni boshqarish
- Qishloq xo'jaligi erlarini himoya qilish.[9]

Qishloq xo'jaligini barqarorlashtirish uchun FAO beshta iqlim harakati

Shu sabablarga ko'ra, FAO barqaror qishloq oziq-ovqat tizimlariga o'tishni tezlashtirishga qaratilgan siyosatchilar, biznes, fermerlar va xalqaro tashkilotlar ishtirokida harakat qilishning beshta yo'nalishini belgilab oldi.

- strategik maqsadli uglerod neytralligi;
- vositalar va usullarni takomillashtirish va standartlashtirish;
- ishonchli boshqaruv mexanizmlarini rivojlantirish;
- to'g'ridan-to'g'ri kompaniyalar va fermerlarni karbonsizlantirishni qo'llab-quvvatlash;
- uglerod neytralligi haqida o'rgatish va muloqot qilish.[10]

Qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishining oldindan aytib bo'lmaydigan sharoitlariga moslashishning usullari

- Ekinchilik va chorvachilikni diversifikatsiya qilish
- Aniq qishloq xo'jaligi va texnologiyasi
- Barqaror dehqonchilik amaliyotlari
- Suvni boshqarish va sug'orish samaradorligi
- Mavjud qishloq xo'jaligi yerlarini maksimal darajada oshirish
- Iqlimga chidamli ekin navlari
- Bilimlarni almashish va moslashtirish tarmoqlari
- Ob-havoni bashorat qilish va erta ogohlantirish belgilari
- Bardoshli infratuzilma va fermanni loyihalash
- Ta'lim va ta'lim
- Hukumat siyosati va yordami.[11]

Iqlim-aqlli qishloq xo'jaligi va Jahon banki guruhi

Jahon banki iqlimga mos qishloq xo'jaligiga (CSA) jalb qilish va sarmoya kiritishni sezilarli darajada kengaytirdi. Jahon banki o'zining Iqlim o'zgarishi bo'yicha harakatlar rejasida (2021-2025) Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, suv va erni Parij kelishuvini hal qilish uchun zarur bo'lgan beshta asosiy o'tishdan biri sifatida belgiladi. Parij kelishuvi qabul qilingandan beri Jahon banki CSA uchun moliyalashtirishni sakkiz baravar oshirdi, har yili qariyb **3 milliard** dollarga yetdi. 2023-yil iyulidan boshlab Jahon bankining barcha yangi operatsiyalari Parij kelishuvi maqsadlariga mos kelishi kerak, ya'ni CSA Jahon bankining qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasidagi barcha yangi operatsiyalarining asosini tashkil etadi.

Xulosa va takliflar

Aholining ortib borayotgani iqlim o'zgarishi bilan yanada yomonlashayotgan dunyoning oziq-ovqat va ozuqaviy xavfsizligini ta'minlash uchun qishloq xo'jaligiga katta bosim o'tkazdi. Iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligi barqarorligiga salbiy ta'sirini bartaraf etish uchun bir qator yumshatish va moslashish strategiyalari ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Ushbu texnologiyalarga suvdan oqilona foydalanish usullari, ozuqaviy moddalardan oqilona foydalanish usullari, ob-havodan oqilona harakatlar va bilimga asoslangan faoliyat asosiy o'rin tutadi. Iqlim o'zgarishlariga moslasha oladigan, rejalashtirilgan agrotexnika va ekinlar zararkunandalariga qarshi kurash bilan birga mos navlarni ishlab chiqish va fermerlar iqlimga mos keladigan turli xil texnologiyalar bo'yicha o'qitilishi kerak. Shuningdek emissiyalarni kamaytirish va global qishloq xo'jaligida barqarorlikni kuchaytirish bo'yicha moslashuvchan yechimlar va chidamlilikni kuchaytirish, barqaror intensivlashtirishni qo'llab-quvvatlash, global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga ustuvor ahamiyat berish, Qishloq xo'jaligining uglerod izini kamaytirish uchun hozir harakat qilishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Climate Change Impact on Agriculture and Costs of Adaptation Gerald C. Nelson, MarkW. Rosegrant, Jawoo Koo,
2. Climate Change and Agriculture IMPACTS, ADAPTATION AND MITIGATION Anita Wreford, Dominic Moran and Neil Adger
3. Semenza, JK; Ploubidis, GB; Jorj, LA Iqlim o'zgarishi va iqlim o'zgaruvchanligi: moslashish va yumshatish uchun shaxsiy motivatsiya. [Google Scholar]
4. Vuuren, DPV; Issak, M.; Kundzewicz, ZW; Arnell, N.; Barker, T.; Criqui, P.; Berkhout, F.; Xilderink, H.; Xinkel, J.; Xof, A.; va boshqalar. Iqlim o'zgarishini yumshatish va yumshatishni birgalikda baholash uchun asos sifatida stsenariylardan foydalanish. [Google Scholar]
5. Altieri, MA; Nicholls, CI O'zgaruvchan iqlim sharoitida an'anaviy qishloq xo'jaligining moslashuvi va yumshatish salohiyati [Google Scholar]
6. Lal, R.; Delgado, JA; Groffman, Bosh vazir; Millar, N.; Dell, C.; Rotz, A. Iqlim o'zgarishini yumshatish va moslashish uchun boshqaruv. [Google Scholar]
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.06.2024 yildagi “Iqlim o'zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavflarga moslashuvchanligini oshirish chora-tadbirlari” to'g'risida PQ-233-son qarori,
8. 02.12.2022 yildagi “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar” to'g'risida PQ-436-son qarori
9. <http://resoilfoundation.org/en/agricultural-industry/fao-five-actions-agriculture-climate/>
10. <http://resoilfoundation.org/en/agricultural-industry/fao-five-actions-agriculture-climate/>
11. <https://earth.org/11-ways-farmers-are-adapting-to-the-unpredictability-of-climate-change/>
12. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn3747#:~:text=Crop>
13. <https://curious.earth/blog/climate-change-quotes>
14. <https://www.worldbank.org/en/results/2024/12/05/climate-smart-agriculture>